

РЕСПУБЛИКАДА ОРГАНИК МАХСУЛОТЛАР ИШЛАБ
ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Хамдамова Гавхарой Тўйчибой қизи

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида

Стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар маркази

3-босқич таянч докторанти

hamdamovagavharoy55@gmail.com

Анотация: Бугунги кунда органик ишлаб чиқариш анъанавий қишлоқ хўжалигига самарали алтернатив ҳисобланиб, унинг ривожланиши нафақат инсон саломатлиги учун фойдаси юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга имкон беради, балки атроф-мухитни муҳофаза қилишга, мамлакат ҳудудларининг экологик, ижтимоий ва ривожланишининг иқтисодий барқарорлигини оширишга ёрдам беради. Мақолада органик маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг назарий жихатлари ва республикамизда ривожлантириш йўналишлари ёритилган.

Калит сўзлар: Органик қишлоқ хўжалиги, аҳоли саломатлиги, экологик маҳсулот, органик озиқ-овқат маҳсулотлари. .

Кириш. Бугунги кунда бутун жаҳонда органик тоза маҳсулот етиштириш ва унга бўлган талаб тобора ортиб бормоқда. Масалан, Европа мамлакатларида экологик тоза маҳсулотларга йиллик талабнинг ўсиши Германияда 5-15 %, Дания, Швеция, Швейцария давлатларида – 30-40 фоизга ортган. 2019 йилда органик қишлоқ хўжалиги бўйича халқаро бозорлардаги савдо айланмаси 96,7 млрд еврони ташкил этиб, 71,5 млн гектар майдонда 2,8 млн ишлаб чиқарувчи ушбу фаолият тури билан шуғулланган.

Шу боис, сўнги 4-5 йил мобайнида Республикамиз Президенти ва давлатимиз раҳбарияти томонидан органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари

етиштириш соҳасини ривожлантиришга эътибор кучайиб, соҳа тараққиётига йўналтирилган қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 майдаги “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5995-сонли Фармони билан органик қишлоқ хўжалиги ва органик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш Концепцияси ҳамда уни амалга ошириш бўйича "Йўл харитаси" тасдиқланди.

Таъкидлаш жоизки, 2018 йил 17 октябрдаги “Мева-сабзаёт маҳсулотларини ташқи бозорларга чиқариш самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3978-сонли қарорларида мева-сабзаёт маҳсулотлари экспорт қилиш тизимини такомиллаштириш ва “Global GAP”, “Halal” ва “Organic” сифат стандартларини жорий этишни жадаллаштириш борасида бир қатор вазифалар юклатилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш учун Вазирлар Маҳкамаси 18.11.2020 йилдаги “Органик маҳсулотлар ва хомашёлар ҳамда органик-минерал ўғитларнинг хавфсизлигига доир айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” 729-сон қарорни қабул қилди. Қарор билан Органик маҳсулотлар ва хом ашёларни ишлаб чиқарувчилар реестрини шакллантириш ҳамда юритиш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди.

Бугунги кунда сайёрамизнинг 187 мамлакатада ер шарида мавжуд қишлоқ хўжалиги ерларининг 1,5 фоизида ёки жами 72,3 млн. га майдонда органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирилмоқда.

Органик қишлоқ хўжалиги тадқиқотлар институти (FiBL) ва Органик қишлоқ хўжалиги ҳаракати бўйича Халқаро Федерацияси (IFOAM)нинг Жаҳон органик қишлоқ хўжалиги статистикаси бўйича 2019 йилдаги нашрида Ўзбекистон Республикаси мева етиштириш бўйича қулай шароитга эга бўлган

дунёдаги 10 тадавлат қаторига киритилган ва республикамиз органик мева ишлаб чиқариш учун қулай ермайдонларига эга эканлиги қайд этилган.

Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш стратегиясида органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича халқаро бозорларда тан олинган сифат ва мувофиқлик стандартларини (Global G.A.P, Organic, НАССР ва бошқалар) жорий этишга кўмаклашувчи механизмларни ишлаб чиқиш вазифалари белгилаб берилган.

Бундан кўриниб турибдики қишлоқ хўжалик махсулотлари ишлаб чиқариш сифатини оширишда, аҳоли саломатлиги ва сифатли озиқ-овқат махсулотларига бўлган таълабини қондиришда, ерларимизнинг таркибини асрашда, иқтисодий ўсишда, келажак авлод баркамоллигини таъминлашда “Органик қишлоқ хўжалиги” махсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш қишлоқ хўжалигидаги асосий йўналишлардан ҳисобланади.

Адабиётлар тахлили. “Органик қишлоқ хўжалиги” тушунчаси дастлаб 1939 йилда Оксфорд университетининг агроном-олими лорд Нортборн томонидан киритилган, 1940 йилда эса унинг «Look to the Land» (“Ерга назар”) [24] деб номланган китобида “органик фермерлик” термини ишлатилиб, у қишлоқ хўжалигида жадаллашиб бораётган механизациялаш ва кимёлаштириш жараёнларининг ечими сифатида ёритилган.

1972 йилда ташкил этилган Халқаро органик қишлоқ хўжалиги ҳаракати Федерацияси (IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements) дунёда тан олинган етакчи органик деҳқончилик стандартларини белгиловчи ташкилот ҳисобланиб, бугунги кунда унинг норматив талаблари органик ишлаб чиқаришнинг халқаро кафолатлар тизими учунасос ҳисобланади. IFOAMга кўра, “Органик қишлоқ хўжалиги - тупроқ, экотизим ва инсонлар соғлигини қўллаб-қувватловчи ишлаб чиқариш тизимидир. Бу тизим экологик жараёнлар, маҳаллий шароитларга хос бўлган биологик хилма-хиллик ва табиий циклларга таяниб, салбий таъсир кўрсатадиган ресурслардан фойдаланишдан қочади.

Органик қишлоқ хўжалигиатроф-муҳитни яхшилаш, тизимнинг барчаиштирокчилари учун адолатли муносабатларни ва муносиб турмуш сифатини ривожлантириш мақсадида анъаналар, инновациялар ва илм фанни уйғунлаштиради".

Натижалар. Органик қишлоқ хўжалиги — бугунги кун жаҳон тренди ҳисобланади. 2019 йилда органик қишлоқ хўжалиги бўйича халқаро бозорлардаги савдо айланмаси 96,7 миллиард еврони ташкил этиб, 71,5 миллион гектар майдонда 2,8 миллион ишлаб чиқарувчи ушбу фаолият тури билан шуғулланган.

Экспертларнинг фикрича, дунё органик маҳсулотлари бозорида сўнгги беш йилда йилига ўртача 15 фоиздан ўсишга эришилиб, 2022 йилда савдо айланмаси 212 миллиард долларни ташкил этиши тахмин қилинмоқда.

Хусусан Республикамизда Бугунги кунга кадар жами **14 га** ҳудуд **5,3 минг гектар** майдон органик мева-сабзавот етиштиришга ихтисослаштирилди. Хусусан, **Нукус** тумани (Шўртанбой ҳудуди) 52 га сабзавот, **Хўжаобод** тумани (Мадийёров массиви) 240 га боғ, **Китоб** тумани (Варганза ҳудуди) 189 га анор, **Нурота** тумани (Истиклол ҳудуди) 157 га узум, **Паркент** тумани (Заркент ва Навбахор ҳудудлари) 3445 га узум, **Мирзаобод** тумани (Дехқонобод ҳудуди) 7 га анор, **Янгиқўрғон** тумани (Тикланиш Нанай боғбони ҳамда Кўкёр Ўнғор Шаршараси ҳудудлари) 386 га мева-сабзавот ва **Қувасой** шаҳар (А.Раҳмоналиев ҳудуди) 400 га боғ **Бахмал** тумани (Кўшчинор, Бахмал булоқлари ва А.Усанов ҳудудларида) 250 га олма боғ **Қизирик** туманида 165 га помидор йўналишларига ихтисослаштириш ишлари амалга оширилди.

Муҳокама. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2021 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5009-сон қарори 1-банд б) кичик банди ижросини таъминлаш

мақсадида ҳудудларда мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини ошириш учун камида битта туман ҳудудида органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштириш чоралари кўрилмоқда. Юқорида такидлаб ўтганимиздек 2019 йил IFOAMнинг Жаҳон органик қишлоқ хўжалиги статистикаси бўйича Ўзбекистон Республикаси мева етиштириш бўйича қулай шароитга эга бўлган дунёдаги 10 та давлат қаторига киритилган ва республикамиз органик мева ишлаб чиқариш учун қулай ермайдонларига эга эканлиги қайд этилган. Бироқ қулай шароит ва имкониятлар мавжудлигига қарамасдан, республикамизда органик қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга етарли эътибор берилмаётганлиги нафақат атроф-муҳитга, инсонлар саломатлигига, юқори сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқаришга, балки ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини ошириш ва географиясини кенгайтиришга ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда.

Юртимиздаги органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича мавжуд қонунчиликка амал қилган органик маҳсулотлар ишлаб чиқаришда куйидагиларга эътибор бериш зарур:

- Экин турларини тупроқ иқлим-шароитларига боғлиқ ҳолда тўғри жойлаштириш;
- Тупроқ унумдорлигини ошириш мақсадида алмашлаб ва навбатлаб экиш тизимини жорий этиш;
- Ерга минимал ишлов бериш ва бунда ресурс тежамкор технологиялардан фойдаланиш;
- Органик ўғитлар (гўнг, сомон, компостлар, сидерат экинлар ва бошқа органик маҳсулотлар)дан кенг фойдаланиш;
- Бегона ўтларга, экинлар зараркунандалари, касалликларига қарши курашишда асосан биологик кураш чораларини қўллаш;
- Асосий экинлар орасида ҳамкор экинлар етиштириш;

- Экинларни суғоришда сув тежамкор усуллардан ва технологиялардан кенг фойдаланиш;

- Тупроқ унумдорлигини ошириб бориш мақсадида шўрланиш, захланиш ва ботқоқланиш, тупроқ эрозияси, тупроқнинг захланиши, тупроқни турли чиқиндилар билан ифлосланишини олдини олиш тадбирларини қўллаш;

- Етиштириладиган ҳар бир экиннинг уруғи юқори навли ва сифатли бўлишини таъминлаш;

- Органик чорвачиликда ҳайвонларни асосан экологик тоза яйловларда боқиш, табиий кўпайтириш усулларидан фойдаланиш, барча турдаги стрессларни минималлаштириш, касалликларни фаол олдини олиш, антибиотиклар ва гормонлар каби кимёвий аллопатик ветеринария препаратларидан фойдаланишни тарк этиш ва бошқалар.

Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, органик қишлоқ хўжалиги –атроф-муҳитга зарар келтирадиган кимёвий воситалардан фойдаланмасдан, биологик хилмаҳилликни асрайдиган, агроэкологикнинг санитария ҳолатини яхшилайдиган, тупроқ унумдорлигини оширадиган, инсонлар саломатлигини муҳофаза қиладиган ишлаб чиқаришни бошқаришнинг ягона тизимидир. Бу тизимни ривожлантириш орқали аҳоли саломатлигини асраш, сифатли озиқ-овқат тизимини йўлга қўйиш, қишлоқ хўжалиги ривожланиши, экин майдонларидаги ерларимизнинг таркибини сақлаш ва яхшилаш борасидаги қўллаб муаммоларни ҳал қилиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.10.2018 йилдаги ПҚ-3978-сонли “Мева-сабзавот маҳсулотларини ташқи бозорларга чиқариш самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар туғрисида”ги Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.05.2020 йилдаги ПФ-5995-сонли “Қишлоқ хўжалигимаҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлашга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони.
3. Вазирлар Маҳкамаси 18.11.2020 йилдаги “Органик маҳсулотлар ва хомашёлар ҳамда органик-минералўғитларнинг хавфсизлигига доир айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” 729-сон Қарори.
4. Ўзбекистон Республикасида органик қишлоқ хўжалиги ва органик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш Концепцияси.
5. Абдуназарова Г. Органик деҳқончилик: истиқбол сари қадам // Солиқ ва божхона хабарлари молиявийқисодий газета. №35-сон, 2014 йил.
6. Бессонова Е.А. Эколого-экономическая реабилитация сельскохозяйственных земель: дисс. д.э.н: 08.00.05 / Е.А. Бессонова. - Москва, 2012. - 357 с.
7. Ковалёв Е. Органическое и биодинамическое земледелие / Е. Ковалев // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - №5. - С. 10-16.
8. Нурбеков А., Аксой У., Муминджанов Х., Шукуров А. Органическое сельское хозяйство: Состояние, практика и перспективы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Ташкент, 2018.